

Benefícios da fisioterapia no pós-operatório de ligamento cruzado anterior em atletas de futebol masculino

Benefits of physiotherapy in the post-operative of anterior cruciated ligamentation in male football athletes

Diego Linneker Bittencourt da Silva¹
Eric Tavares Silva¹
Gabriel Canvache Barros¹
Ismael Eduardo Mendes dos Santos¹
Lucas Ruan de Marco Cavalcante dos Santos¹
Jéssica Farias Macedo²

DOI: 10.5281/zenodo.10183199

Envio:16/11/2023
Aceite:22/11/2023

Resumo: Na prática esportiva o número de atletas aumenta constantemente, e com isso as lesões gradualmente vem ganhando espaço nesse feito. Entre os tipos de lesões as mais comuns acontecem no joelho, podendo ser desde caso simples até outros mais complexos. Isso se dá porque nessa na prática de esportes o joelho é exposto a um esforço de alta intensidade. Diante as lesões que acometem a articulação do joelho, um grande índice está submetido a lesão de ligamento cruzado anterior LCA em decorrência da sua vulnerabilidade. A Fisioterapia possui um papel de suma importância no tratamento do pós-operatório de LCA, uma vez que, a mesma possibilita um retorno rápido e seguro para as atividades praticadas pelo paciente. **Objetivo:** Transmitir as principais formas de tratamento fisioterapêutico no período pós-cirúrgico de pacientes com lesão de ligamento cruzado anterior. **Material e método:** Foi realizada uma revisão da literatura utilizando artigos científicos, portais de saúde e trabalhos publicados com o foco no tema. A seleção dos artigos foi definida com critérios de inclusão e exclusão que serão especificados nesse estudo. **Resultado:** Os estudos demonstraram que a fisioterapia promove uma recuperação mais eficaz para atletas com lesão de reconstrução do LCA, além de apresentar prognósticos mais favoráveis e prevenir a síndrome do imobilismo, lesões irreversíveis e calcificações. **Conclusão:** Desta forma conclui-se que o tratamento fisioterapêutico proporciona uma melhora significativa e fundamental na recuperação do LCA no pós-operatório.

Palavras chaves: ligamento cruzado anterior; fisioterapia; Pós-operatório; Futebol.

¹Discentes do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE

²Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, | Centro | Manaus | AM | CEP: 69020 – 030 | (92) 3212-5000.

Abstract: In sports, the number of athletes is constantly increasing, and with that, injuries are gradually gaining ground in this feat. Among the types of injuries, the most common ones occur in the knee, ranging from simple cases to more complex ones. This is because in the practice of sports the knee is exposed to a high intensity effort. In view of the injuries that affect the knee joint, a large number are subjected to anterior cruciate ligament ACL injury due to its vulnerability. Physiotherapy plays a very important role in the postoperative treatment of ACL, since it allows a quick and safe return to the activities practiced by the patient. **Purpose:** Transmit the main forms of post-surgical physiotherapeutic treatment for patients with anterior cruciate ligament injuries. **materials and Methods:** A literature review was carried out using scientific articles, health portals and published works focusing on the theme. The selection of articles was defined with inclusion and exclusion criteria that will be specified in this study. **Results:** Studies have shown that physiotherapy promotes a more effective recovery for athletes with ACL reconstruction injuries, in addition to presenting more favorable prognoses and preventing immobility syndrome, irreversible injuries and calcifications. **Conclusion:** Thus, it is concluded that the physical therapy treatment provides a significant and fundamental improvement in the recovery of the ACL in the postoperative period. **Keywords:** anterior cruciate ligament; physiotherapy; post-operative; soccer

1. INTRODUÇÃO

O joelho é a articulação mais complexa do corpo, estabilizado por músculos, cápsula articular e ligamentos, é formado pela junção de três ossos: a tíbia, o fêmur e a patela, que formam as articulações femorotibial e femoropatelar. Quatro ligamentos fazem a ligação do fêmur com a tíbia: ligamento colateral medial (LCM) e ligamento colateral lateral (LCL), e dois intra-articulares: ligamento cruzado anterior (LCA) e ligamento cruzado posterior (LCP) (Barbosa, 2022; Porfírio, 2016).

Essa articulação é capaz de promover sustentação e estabilidade ao peso corporal, desempenhando um papel imprescindível na locomoção e na execução de exercícios físicos de alta intensidade e o seu mau funcionamento pode contribuir para o surgimento de lesões, principalmente no LCA, que no esporte, tem índices elevados de lesões, onde, dependendo da gravidade é necessária uma reconstrução cirúrgica (Porfírio, 2016; Maniar, 2022; Silva, 2020).

O LCA favorece a estabilidade articular restringindo a anteriorização e a rotação interna da tíbia. A ruptura do LCA ocorre em 70% a 80% dos casos durante movimentos que alternam em paradas bruscas, provocando uma anteriorização anormal da tíbia em relação ao fêmur. Essa lesão ocorre principalmente em esportes de impacto e em atletas de alto rendimento e muito comum em joelho de atletas de futebol. Isso ocorre devido à alta quantidade de treinos e jogos que são expostos, e em sua maioria a

lesão é causada por mecanismos sem contato (Maniar, 2022; Silva, 2020; Santos, 2021; Barbalho *et al.*, 2020; Monk, 2016).

Os atletas profissionais possuem uma estrutura voltada para seus desenvolvimentos físicos, porém, até o atleta mais bem preparado corre o risco de ter lesões na estrutura articular do joelho, por isso, os fatores de risco da lesão podem estar relacionados a fatores intrínsecos, tais como: preparo físico, idade, lesões prévias e instabilidade articular, já nos fatores extrínsecos está associado a: sobrecargas excessivas, alto índice de partidas, qualidade do gramado e contato direto em disputas pela posse de bola (Almeida, 2013).

O rompimento do LCA afeta indivíduos jovens e fisicamente ativos, com um índice de 200.000 rupturas do LCA por ano nos Estados Unidos, onde 70% dos casos, a lesão é causada por um mecanismo sem contato, e aproximadamente em 10% dos casos, a lesão acontece de forma isolada, na Europa, verificou-se que no futebol acontecem cerca de 50% a 60%. De todas as lesões esportivas, em sua maioria é combinada com outras lesões, tipicamente nos ligamentos colaterais, osso subcondral e menisco. Porém, de todas as lesões que afetam o joelho, a lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) é a mais temida (Monk, 2016; Soares *et al.*, 2022).

A incidência de lesões de LCA em jogadores de futebol no Brasil relatada na literatura foi de 0,523 por 1000h de jogo. Além disso, a incidência de lesões de LCA em situação de jogo foi maior em mulheres (0,871/1000h) do que em homens (0,507/1000h), apesar do número de praticantes do futebol ser maior no sexo masculino do que no feminino (Astur *et al.*, 2013).

Os jogadores em processo de recuperação são liberados para correr em linha reta após três a quatro meses, para treinos com bola e sem contato ocorre após quatro a seis meses, e o retorno ao esporte ocorre de seis a oito meses. O principal parâmetro usado para o retorno ao esporte é o teste de força isocinético. Especialistas estimam que mais de 90% dos jogadores operados acometidos pela contusão do LCA retornam ao esporte profissional, e entre 60% e 90% retornam com um melhor de desempenho (Arliani *et al.*, 2018).

Deduzido que, a seguinte pesquisa resulta em uma revisão integrativa da literatura, evidenciando para o meio acadêmico um importante estudo e de alta relevância, social e científico, devido a intenção de discutir a lesão do ligamento cruzado anterior (LLCA), em virtude que seja uma das mais comum que aflige o complexo do joelho, juntamente é responsável por ocasionar inúmeras intervenções cirúrgicas anualmente no âmbito nacional e mundial, a mesma ocasiona déficits a níveis

articulares e sistêmicos que resulta no declínio funcional do portador, deste modo é fundamental destacar o envolvimento da fisioterapia no tratamento da LLCA.

Devido o retorno do atleta à prática esportiva ser a longo prazo, a fisioterapia é de extrema importância na fase pós-operatória de reconstrução do LCA, contribuindo para o processo mais acelerado de recuperação. Sendo assim, este estudo tem como principal objetivo conhecer a importância e benefícios da fisioterapia na recuperação do pós-operatório de LCA em atletas de futebol.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa sobre os benefícios da Fisioterapia no pós-cirúrgico de reconstrução do LCA. Foi realizada busca ativa de artigos nas bases de dados PUBMED (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) no período de 24 de outubro a 08 novembro de 2023, Utilizou-se as seguintes estratégias de pesquisa em cada base de dados: PUBMED “physiotherapy AND anterior cruciate ligament AND soccer” (fisioterapia e ligamento cruzado anterior e futebol), “importance AND physiotherapy AND anterior cruciate ligament” (importância e fisioterapia e ligamento cruzado anterior), “effectiveness AND physiotherapy AND anterior cruciate ligament” (eficácia e fisioterapia e ligamento cruzado anterior), e no BVS foram usados os seguintes descritores para a busca ”physiotherapy AND anterior cruciate ligament AND soccer AND postoperative” (fisioterapia e ligamento cruzado na anterior).

Os critérios de inclusão foram: artigos publicados nos anos de 2017 a 2023 nos idiomas português e inglês, estudos relacionados com o tema, benefícios da fisioterapia no pós-operatório de LCA em atletas de futebol masculino. Os critérios de exclusão foram: artigos duplicados, não disponíveis na íntegra, relacionados a outras modalidades de esporte, estudos que relacionaram a lesão de LCA no sexo feminino e os que investigaram o tratamento no período do pré-operatório. Dos artigos encontrados nas bases de dados após aplicação das palavras-chaves, foram lidos seus resumos, os que se encaixavam nos critérios de inclusão e exclusão foram separados e lidos na íntegra para saber se o teor do conteúdo se encaixava verdadeiramente nos critérios para assim compor este artigo.

3. RESULTADOS

De acordo com o fluxograma na base de dados PubMed, foram identificados 1.106 artigos, já na base de dados BVS foram identificados 2 artigos, ou seja, um total de 1.108 artigos. Foram excluídos 562 por serem anteriores a 2017, no qual sobraram 546 artigos para serem verificados, desse modo foi avaliado que 530 artigos não estavam compatíveis ao título, relacionavam o sexo feminino, estudos duplicados e que não se localizavam disponíveis na íntegra. Restou-se um total de 17 artigos para leitura na íntegra, no decorrer da leitura foram excluídos 13 artigos pois não citavam a fisioterapia no pós-operatório de LCA e artigos que não se correlacionavam ao estudo. Sendo assim, incluídos 4 artigos, de acordo com a figura 1.

Figura 1 – Fluxograma do estudo.

Quadro 1 – metodologia de estudo

Autor/Ano	Tipo de estudo	Objetivo	Metodologia	Resultados
Welling <i>et al</i> , 2019	Estudo transversal	Comparar os resultados de um protocolo de treinamento de força progressivo para jogadores de futebol após reconstrução do ligamento cruzado anterior (RLCA) com controles saudáveis, e investigar os efeitos do protocolo de treinamento de força no pico de força muscular do quadríceps e isquiotibiais .	Foram incluídos 38 jogadores amadores de futebol masculino após RLCA. A força muscular do quadríceps e isquiotibiais foi medida em três momentos durante a reabilitação. O índice de simetria dos membros (LSI) > 90% foram utilizados como critério de corte.	Usando os princípios do treinamento de força progressivo, os jogadores submetidos a uma RLCA recuperam a força muscular do quadríceps e dos isquiotibiais comparável aos controles saudáveis em 7 meses. Aos 10 meses, os jogadores após RLCA eram mais fortes em comparação com controles saudáveis. Além disso, a aprovação no LSI >90% para a força muscular do quadríceps foi alcançada por 65,8% dos jogadores de futebol após a RLCA e 76,3% para a força dos isquiotibiais 10 meses após a RLCA.
Pérez <i>et al</i> , 2018	Relato de caso	Descrever a reabilitação e os resultados obtidos no pós-operatório de ruptura simultânea do LCA (Ligamento Cruzado Anterior) e LP (Ligamento Posterior) e o período de seguimento.	Um jogador 21 anos, sofreu ruptura do LCA e LP após aterrissar de um salto enquanto jogava futebol. O joelho foi imediatamente imobilizado e, 10 semanas depois, ele foi operado em um único estágio. Iniciou sua reabilitação em três semanas após a cirúrgica. Com três vezes por semana, a fisioterapia foi implementada para restaurar a amplitude de movimento (ADM) e	Ao final da reabilitação, apresentava extensão completa e 130° de flexão do joelho em cadeia cinética aberta passiva. O Single Leg Squat and Landing Error Scoring System apresentou bom desempenho, enquanto o Star Excursion Balance Test e o single hops foram simétricos. Os questionários International Knee

			melhorar o estado funcional. Uma extensa avaliação foi realizada mensalmente por meio de testes neuromusculares dinâmicos e questionários autoaplicáveis.	Documentation Committee e Lower Extremity Functional Scale obtiveram valores de 90,8% e 77 pontos, respectivamente.
Maan <i>et al</i> , 2023	Estudo transversal	Explorar o efeito do Pilates no equilíbrio, controle postural e qualidade de vida.	Estudo realizado em 20 indivíduos do sexo masculino e feminino com faixa etária de 20 a 40 anos. Oito diferentes exercícios de Pilates foram realizados, cinco dias por semana durante quatro meses. A progressão foi feita após cada três semanas com mudança na frequência e modo de exercício. Os resultados clínicos foram avaliados usando BESS (Balanced Error Scoring System), KOOS (Pontuação de resultados de lesões no joelho e osteoartrite) e SEBT (teste de equilíbrio de excursão em estrela).	Os resultados mostraram que a cada semana de progressão do exercício, alcançando a distância na excursão estelar e o teste de equilíbrio aumentou significativamente ($p<0,05$), lesão no joelho e escala de pontuação de resultados de osteoartrite escores ($p<0,0001$) e diminuição de erros principalmente no apoio unipodal e na posição tandem ($p<0,0001$).
Forogh <i>et al</i> , 2017	Ensaio clínico randomizado simples e cego	Estudar se a estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) poderia ajudar os atletas a ter melhor desempenho durante a primeira fase de reabilitação (0-4 semanas) após a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) e até o acompanhamento.	Foi realizado em 70 atletas do sexo masculino, submetidos à cirurgia do LCA. Após a cirurgia, os pacientes foram divididos aleatoriamente em dois grupos: o primeiro grupo recebeu exercício semissupervisionado mais TENS de alta frequência por 35 minutos por dia e o segundo grupo realizou apenas exercícios. A duração do tratamento continuou por 20 sessões, 4 semanas.	Os estudos mostram que adicionar a TENS a um protocolo específico de exercício semissupervisionado na primeira fase da reabilitação após a reconstrução do LCA não é mais eficiente na melhora da função e da dor do joelho do que o exercício isolado. Implicações para a reabilitação a LCA é uma lesão comum,

				especificamente em atletas.
--	--	--	--	-----------------------------

4. DISCUSSÃO

No relato de caso de um paciente do sexo masculino, 21 anos, que sofreu ruptura do LCA e LP (Ligamento Posterior), após aterrissar de um salto durante a prática de futebol. Após avaliação usando testes neuromusculares dinâmicos, autorrelato e questionários, seguindo uma reabilitação física baseada em exercícios de mobilidade e fortalecimento dos membros inferiores e dos músculos centrais podem ser realizados com segurança em pós-operatório de ruptura simultânea de LCA e PL. Considerando os tempos de cura biológica de cada estrutura particular durante o processo de reabilitação permitiu obter resultados satisfatórios com em relação à mobilidade, status funcional, equilíbrio dinâmico e percepção de melhoria; e nenhuma complicação foi relatada. (Pérez et al, 2018)

No estudo de Welling (2019), foram incluídos trinta e oito jogadores de futebol masculino após RLCA com objetivo de investigar o treinamento de força sobre o pico de força do quadríceps, do músculo isquiotibiais e a função autorreferida do joelho durante a reabilitação após RLCA em atletas profissionais, comparado com trinta atletas amadores saudáveis que serviram como grupo de controle, tendo o mesmo tratamento que o primeiro grupo. As principais descobertas apontam que, sete meses após a RLCA, não houve diferenças significativas no pico de força muscular do quadríceps e isquiotibiais em comparação com o grupo controle. Aos dez meses, os jogadores de futebol após RLCA eram mais fortes que o grupo controle. Concluindo que 10 meses após a RLCA, a aprovação do índice de simetria dos membros (LSI) para a força muscular de quadríceps e isquiotibiais foram alcançadas.

Para Forogh (2017) a Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) na reabilitação de LCA, em 70 atletas do sexo masculino favoreceu os atletas a ter um melhor rendimento durante vinte sessões de zero a quatro semanas. No estudo, os pacientes foram divididos aleatoriamente em dois grupos: o primeiro grupo recebeu exercício semissupervisionado e TENS de alta frequência por trinta e cinco minutos por dia e o segundo grupo realizou apenas exercícios. O estudo revela que incluir a TENS em um

protocolo específico de exercício semissupervisionado na primeira fase da reabilitação após a RLCA não é vantajosa na melhora da função e da dor do joelho.

Outro estudo, indica que o pilates é uma intervenção eficaz na reabilitação de pacientes com RLCA e exercícios de estabilidade central reduz os números de relesão nos joelhos em homens, ou seja, a integração do pilates é vantajosa, pois tem grande importância na recuperação de movimentos que irá ajudar na estabilidade da articulação do joelho, no núcleo de fortalecimento, equilíbrio, propriocepção dentre outras vantagens, oferecendo uma maneira eficiente de recuperar a função do joelho (Maan et al. 2023).

5. CONCLUSÃO

Os principais achados nesse presente estudo foram formas de avaliar a eficácia de reparo na lesão de LCA, verificar índices de relesão e maneiras de ajudar através da fisioterapia na reabilitação em atletas de futebol profissionais no pós-operatório, pois em uma possível RLCA podem haver dificuldades no processo de recuperação desses jogadores, dificultando assim o retorno dos atletas futebolístico em alta performance.

Desta forma conclui-se que o tratamento fisioterapêutico proporciona uma melhora significativa e fundamental na recuperação do LCA no pós-operatório.

6. REFERÊNCIA

ARLIANI G.G., et al. Treatment of Anterior Cruciate Ligament Injuries in Professional Soccer Players by Orthopedic Surgeons. **Rev Bras Ortop (Sao Paulo)**. V.54, n.703– 708, p.6, 2019. doi: 10.1055/s-0039-1697017.

ASTUR, D. C. *et al.* Trends in treatment of anterior cruciate ligament injuries of the knee in the public and private healthcare systems of Brazil. **Department of Orthopedics and Traumatology, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), São Paulo, Brazil**. v.131, n.4, p.257-63. 2013. Doi.org/10.1590/1516-3180.2013.1314498.

BARBOSA. L. R., ROSA, C. G. K. Atuação da fisioterapia no pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior LCA. **Revista ft**. p.10, 2022.

FOROGH B. *et al.* Adding high-frequency transcutaneous electrical nerve stimulation to the first phase of post anterior cruciate ligament reconstruction rehabilitation does not improve pain and function in young male athletes more than exercise alone: a randomized single-blind clinical trial. **Disability and Rehabilitation**. v.41, n.5, p.514-522. 2019 doi: 10.1080/09638288.2017.1399294.

MANIAR N., Cole M. H., Bryant A. L., Opar A. D. Muscle Force Contributions to Anterior Cruciate Ligament Loading. **Sports Medicine**. v.52, n.1737–1750, p.14, 2022. doi: 10.1007/s40279-022-01674-3.

MONK A. P. Surgical versus conservative interventions for treating anterior cruciate ligament injuries (Review). **Cochrane Database of Systematic Reviews** v.4, n.011166, p.32, 2016. DOI: 10.1002/14651858.

PÉREZ J. *et al.* Postoperative rehabilitation of simultaneous rupture of anterior cruciate ligament and patellar ligament: A case report. **Physiotherapy Research International**. n.1735, p.7, 2018 doi.org/10.1002/pri.1735.

PORFÍRIO, Dayane Evelyn Lucena. Graus de condromalácia patelar em aparelho de ressonância de alto campo magnético: estudo de caso. 2016. 24 f. Monografia (Especialização em Imagenologia Biomédica) - **Centro de Capacitação Educacional, Universidade Federal da Paraíba, Recife**.

SANTOS D. T. Intervenção fisioterapêutica em pacientes com lesão do ligamento cruzado anterior: uma revisão integrativa. **Repositório Universitário da Ânima (RUNA)**. p.71, 2021.

SILVA, L. R. Pós-operatório de lesão do ligamento cruzado anterior (LCA): uma revisão dos métodos empregados na reabilitação. P.31 **Faculdade de educação e meio ambiente- FAEMA**, 2020.

WELLING W. *et al.* Progressive strength training restores quadriceps and hamstring muscle strength within 7 months after ACL reconstruction in amateur male soccer players. **Physical Therapy in Sport**. V.40, n. 10-18, p.9, 2019. DOI 10.1016/j.ptsp.2019.08.004.

ÇELIK D, Turkel N. The effectiveness of Pilates for partial anterior cruciate ligament injury. **Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc**. v.25, n.2357-2364. P.8, 2017. doi: 10.1007/s00167-015-3718-1.